

TIBBIYOT MUZEYLARINING SHAKLLANISHI VA FAOLIYATI

(K.S.Zoirov nomidagi Sog’liqni saqlash muzeyi misolida)

Sayidova Nilufar Bahodir qizi

Miliy rassomlik va dizayn instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448761>

Annotatsiya. Tibbiyotga oid muzeylar har bir davlatda tashkil qilingan bo’lib, ushbu muzey barcha tomoshabinlar uchun qiziqarli maskankina bo’lib qolmay balki, ilm –fanning manbai hamdir. Ushbu maqolada Rossiyadagi Kunstkameraning yaratilishi hamda ekspozitsiyasi bilan bir qatorda yurtimizda yagona hisoblangan “Sog’liqni saqlash muzeyi” faoliyati bilan ham tanishish mumkin. Bundan tashqari muzeyning ilmiy zaxira fondlari va ularni saqlash bo’yicha ham bir qancha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: muzeylar ixtisosliklari, tabiiy-ilmiy, zaxiraxona, Kunstkamera, ekspozitsiya, stand, antropologiya, gigiyena, maniken, mulyaj, Tibbiyot muzeyi, kolleksiya.

Аннотация. Медицинские музеи существуют в каждой стране, и эти музеи являются не только интересным местом для любой аудитории, но и источником науки. В этой статье вы сможете узнать о создании и экспозиции Кунсткамеры в России, а также о деятельности «Музея здоровья», который считается единственным в нашей стране. Кроме того, приводятся сведения о научных фондах музея и их сохранности.

Ключевые слова: музейная специализация, естествознание, хранение, Кунсткамера, экспозиция, стенд, антропология, гигиена, манекен, манекен, Медицинский музей, коллекция.

Abstract. Medical museums are organized in every country, and this museum is not only an interesting place for all viewers, but also a source of science. In this article, along with the creation and exposition of the Kunstkamera in Russia, you can also get acquainted with the activities of the "Museum of Health", which is considered the only one in our country. In addition, some information is provided on the scientific reserve funds of the museum and their preservation.

Keywords: museum specialties, natural science, reserve, Kunstkamera, exposition, stand, anthropology, hygiene, mannequin, mannequin, Medical Museum, collection.

Jahon tajribasidan kelib chiqadigan bo’lsak, muzeylar ashyolarni saqlash, ularni kelajak avlodga yaxshi asralgan holda yetkazish, va hozirgi avlodga namoyish qila olish, turli xildagi ko’rgazmalar tashkil qilish, muzey zaxiraxonasini noyob eksponotlar bilan boyitish kabi muhim vazifalardan tashqari yetakchi ilmiy-tadqiqot, ilmiy-tashviqot maskani ham hisoblanadi. Bugungi kunda rivojlanib borayotgan davlatlarda amalga oshiriladigan ilmiy tadqiqot ishlarining aksariyati turli ixtisosliklaridagi muzeylar bilan bog’langanligi ko’rishimiz mumkin. Yevropa davlatlarida tabiiy- ilmiy ixtisosliklaridagi muzeylar bu ro’yatda yetakchi o’rinni egallaydi.

Tabiiy-ilmiy muzeylar to’plamlarida tabiatda sodir bo’layotgan jarayonlar va tabiiy fanlarning rivojlanishini hujjatlashtirishga ixtisoslashgan muzeylar guruhidir. Antropologik, biologik, botanik, zoologik, mineralogik, tuproqshunoslik kabi muzeylarni o’z ichiga oladi.

Tibbiyot muzeylari, fan va texnika muzeylari ushbu ixtisoslik guruhiga tutash muzeylardir¹. Ammo tabiiy-ilmiy muzeylarning rivojlanish bosqichini tibbiyot muzeylarisiz tasavvur qilish qiyindir.

Dastlabki rivojlangan tibbiyot muzeylarini Rossiya tarixidan ko'rishimiz mumkin². Ushbu muzeylar tibbiyot oliygohlari qoshida tashkil qilina boshlandi. Ammo Pyotr Ining Amsterdamba tashrifi tufayli bugungi kundagi eng katta va tarixiy hisoblangan Kunstkameraga asos solinadi. Amsterdamba F.Ryushaga tegishli anotomik muzey joylashgan bo'lib, unda olim inson organlarini balzamlashtirishning o'ziga xos uslubini yaratgan edi. Bu uslub yordamida inson organlari asl holida rangi o'zgarmagan holda saqlanishi ta'minlangan bo'lib, bu orqali tibbiyot sohasiga katta yutuq olib kelingan edi. Ushbu kolleksiya tarkibida 900 ga yaqin noyob eksponotlar mavjud edi. Kolleksiyaning Pyotr I sotib oladi va Sankt- Peterburgdagi Kunstkameraga joylashtiriladi. Ushbu muzey 1714- yilda tashkil etilgan bo'lib, 1719- yilda ilk marotaba tashrifchilar uchun ochiq deb e'lon qilinadi. Aynan ushbu qadam zamonaviy tibbiyot muzeylari yaratilishi uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Ekspozitsiyadan F.Ryusha kolleksiyasi, dorixona kanselyariyasi, va Pyotr I buyrug'i bilan butun o'lkadan yig'ilgan nuqsonli odamlar va ularning tana a'zolari o'rin olgan. Kunstkameraning boshqa muzeylardan farqli jihati ko'p edi. Birinchidan muzey ekspozitsiyasidan bevosita shu yerda yashab ma'lum miqdorda pul ajratilgan nuqsoni bor insonlar yordamida tanishish imkoniyati (bu faqat dastlabki 10 yillikda bo'lgan), ikkinchidan muzey eksponotlarini talabalar ilmiy o'rganish mumkin bo'lgan.

(tajribalar laboratoriyalar va kuzatuvlar yordamida).Rossiya xalq tabobatining shakllanishi va rivojlanishiga oid ajoyib ekspozitsiya ham o'rin olgan.³

Eksponotlarning asosiy qismi bugungi kunga qadar Sankt-Peterburg antropologiya va etnografiya (sobiq Kunstkamera) muzeyida saqlanadi. Qolgan qismlarini esa Harbiy tibbiyot akademiyasi va Qozon Tibbiyot institutida saqlanib kelinmoqda.⁴

XX asrda ko'pgina taniqli olimlar va shifokorlar Markaziy Osiyoda, jumladan yurtimizda o'z ilmiy faoliyatlarini olib borishgan. Ular tibbiyot fanlariga, O'zbekiston va butun dunyo madaniyati hamda san'atiga katta hissa qo'shishgan. Shu olimlardan biri Moskva tibbiyot akademiyasi professori M.Y.Yarovinskiy 1973-yilda O'zbekistonda yagona hisoblangan Sog'liqni saqlash muzeyini tashkil etadi. M. Yarovinskiy nafaqat Toshkent shahrida balki, butun respublikada birinchilardan bo'lib tibbiy etika va deontologiya kurslarini yo'lga qo'ydi.

1984 yil oktyabr oyida davlat oldidagi xizmatlari uchun(13 yil davomida Sog'liqni saqlash vaziri lavozimida ishlagan) va Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi, xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Respublikada xizmat ko'rsatgan shifokor, professor Kayum Sobirovich Zoiroving xotirasini abadiylashtirish maqsadida tashkil etilgan muzey uning nomi bilan atala boshlandi. O'sha vaqtdan boshlab K.S.Zoirov nomidagi “O'zbekiston sog'liqni saqlash muzeyi” deb atalgan. Aynan o'sha paytdan boshlab, dastlabki tashkiliy davrda muzey yo'nalishi va ko'rinishini aniqlaydigan noyob eksponotlar respublika bo'ylab yig'ila boshlandi. Muzey

¹ Orifjonova G.O'zbekiston muzeylarining innovatsion tajribasi. (XX asr oxiri XXI asr boshlari)/Monografiya-Toshkent 2023yil 53 bet

² Махмудова Н. М. «История развития внутренней медицины в Узбекистане» из - во «Фан» Тошкент, 1969г

³ Медицинское музееведение: справочные материалы по истории медицины для студентов медицинских и фармацевтических вузов всех форм обучения / МГМСУ им. А. И. Евдокимова; К. А. Пашков, Е. Е. Бергер, Г. Г. Слышкин [и др.]; под ред. К. А. Пашкова. – М.: Печатный дом «Магистраль», 2017. – 350-352с

⁴ <https://ppt-online.org/389436>

ekspozitsiyasida tibbiyot rivojlanishiga oid materiallarni ko'rish, maketlar yordamida esa gigiyenaga rioya qilish hamda infeksiyon kasalliklarini oldini olish qoidalari bilan tanishib chiqish mumkin. Bugungi kunda muzey zallari zamonaviy tarzda jihozlangan bo'lib, quyidagi ekspozitsiyalarni o'z ichiga oladi.

- ✓ **“Abu Ali ibn Sino(Avitsenna)” zali;**
- ✓ **“X-XI asrlar Sharq tibbiyoti tarixi (Ma'mun akademiyasi)” zali;**
- ✓ **“XIX-XX asr boshlari tibbiyot tarixi” zali;**
- ✓ **“ II Jahon urushi (1941-1945) yillaridagi sog'liqni saqlash tarixi” zali;**
- ✓ **“XX-XXI asr boshlari sog'liqni saqlash tarixi” zali;**
- ✓ **“Mustaqillik yillarida (1991-2017) O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimi” zali;**
- ✓ **“Xalq salomatligi va kasalliklarning oldini olish” zali;**
- ✓ **“Ona va bolalarni himoya qilish” zali;**
- ✓ **“Shisha odam” zali;**
- ✓ **“Inson salomatligi, gigiyenaning shakllanishi” zali;**
- ✓ **“Erkaklar gigiyenasi” zali va maxsus kinozaldan iborat.**

Muzeyning boshqa muzeylardan farqli jihatlardan biri, har bir mavzuga alohida ekspozitsiya tashkil qilingan. Jumladan, tomoshabinlar birgina Gigiyena bo'limida gigiyenaning barcha turlariga bag'ishlangan ekspozitsiyalarni ko'rishlari mumkin. Misol uchun mehnat gigiyenasi, maktab va shaxsiy gigiyena, oziq-ovqat gigiyenasi, ijtimoiy gigiyena, uy gigiyenasi bilan tanishadilar.

Erkaklar gigiyenasi zali chekish va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish natijasida patologik o'zgarigan va jinsiy kasalliklarga chalingan organlarning preparatlari hamda OITSning jiddiy oqibatlarini haqida bayon qiluvchi stendlardan iborat.

Ayollar gigiyenasiga bag'ishlangan ekspozitsiyada shaxsiy gigiyena, muvozanatli ovqatlanish, sport va uning inson hayotidagi ahamiyati haqida hikoya qiluvchi materiallar to'plangan. Onalar va bolalar gigiyenasi, abortning oldini olishga bag'ishlangan bo'lib, tashrifchilar uchun tug'ruqxona modeli ham taqdim qilinadi. Ekspozitsiyada eng noyob ekspozitsiyalardan biri bu odamning anatomik tuzilishini aks ettirgan shishadan yasalgan odam tanasi (menekin) hisoblangan. Ushbu ekspozitsiyadan MDH davlatlari ichida faqat to'rt dona yasalgan bo'lib, o'zining noyobligi bilan ham tashrif buyuruvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. Ushbu ekspozitsiya Drezden Tibbiyot muzeyida (Germaniya) yaratilgan bo'lib 1973 yildan buyon ishlab kelmoqda. Ko'rgazmaning shisha tanasi orqali odamning tanasining o'sishi, bir qator tizimlarni tashkil etuvchi ichki organlar - asab, yurak-qon tomir, nafas olish, ovqat hazm qilish va boshqa organlar va tizimlar o'z navbatida yoritiladi. Ushbu model tabiatning inson tanasini qanday yaratganligining ishonchli dalilidir. Uni himoya qilish, mustahkamlash, sog'lom saqlash har kimning vaifasidir.

Muzey zallaridan biri Abu Ali ibn Sinoga bag'ishlangan bo'lib, allomaning butun hayot yo'lini tasavvur qilishimiz uchun maxsus maket va xaritalardan foydalangan holda ekspozitsiya yaratilgan. Ma'lumki olim Yaqin va O'rta sharq davlatlari bo'ylab sayohat qilgan, va ushbu sayohatlari davomida “Tib qonunlari” asarini yaratgan. Ekspozitsiyaga joylashtirilgan xarita yordamida Abu Ali ibn Sinoning sayohat yo'lini ko'rish mumkin. Zal markazini Y.O.Otabekov, E.S.Sokolov, Sh.X.Hamidulin kabi ijodkorlar tomonidan yaratilgan allomaning byusti egallaydi. “Tib qonunlari” asarining to'liq qismi o'zbekchaga tarjima qilingan nashri muzeyning noyob ekspozitsiyalardan biri hisoblanadi. Besh yuz yildan ortiq vaqt mobaynida bu asar tibbiyotga oid eng yetakchi qo'llanma hisoblanadi. Bundan tashqari zalda qo'shimcha ravishda tibbiy asboblarning

“Tib qonunlari”dagi tavsifiga mos ravishda usta T.E.Izmestyev tomonidan yaratilgan nusxalari joylashtirilgan.

“X-XI asrlar Sharq tibbiyoti tarixi (Ma'mun akademiyasi)” zalida Ma'mun akademiyasi faoliyati, bu yerdagi Ibn Sino, Beruniy, Al Qosiy, Masihiy kabi buyuk olimlarning tabobatga oid faoliyatlari aks ettirilgan vitrinalarni ko'rish mumkin. Ko'rgazma davomida olimlarning tibbiyotga oid qo'lyozma asarlari nusxalari, dorivor o'tlarning tavsifi, ularni tayyorlash uchun maxsus anjomlar namoyish qilingan. Tomoshabinga yanada qiziqarli bo'lishi uchun o'sha davr shaharlarning maxsus fotonusxalari va tabiblarning hayot tarzi taqdim qilingan. .

“XIX asr oxiri XX asr boshlari tibbiyoti tarixi” ekspozitsiyasida o'sha davrda O'rta Osiyo xalqlarining tibbiyot ilmidan naqadar orqada ekanligi ko'rsatiladi. Kasallik holatida aholi tabiblar va folbinlardan yordam so'rab murojaat qilishgan. Bularning obrazli g'oyalari “Kasallarni fumigatsiya qilish”, va “O'simliklardan dori-darmonlarni tayyorlash” dioramalari, tabiblarning asl “vositalari”- tulkilar, qurutilgan ilonlar, kiyik shoxlari, hayvon junlari go'yoki kasalliklardan asrovchi dori sifatida ko'rsatib berilgan.

Tomoshabinlar uchun qiziqarli ekspozitsiyalardan biri shifokorlarning buyumlari hisoblanadi. Mamlakatning turli hududlarida tarqalgan bezgak, traxoma, sifilis, teri leishmaniozi, sil kabi keng tarqalgan kasalliklarni yo'q qilish uchun, ular bilan kurashish uchun qasamyod qilgan shifokorlarning buyumlari asboblari va foydalanilgan kitoblar va hujjatlar maxsus vitrinalarda namoyish etilgan. Ilk marotaba teri leishmaniozining qo'zg'atuvchi omillarini kashf qilgan tibbiyot olimi P.F.Borovskiyning stendi materiallari juda xilma xilligi bilan ajralib turadi.

“1940-1945 yillardagi II Jahon urushi davrida sog'liqni saqlash tarixi” zalida urush davrida yurtimiz olimlarining xizmatlari aks ettirilgan. Front ortida yarador askarlar, ofitserlar uchun evakuatsiya shifoxonalari joylashtirilgan bo'lib, ularda shifokorlar tinimsiz ishlashgan. Ekspozitsiyaning eng noyob eksponatlardan biri bu jarroh N.A.Bogoraz ishlagan operatsiya stolidir. Ko'rgazmada frontga ketayotgan bitiruvchi tibbiyot xodimlarining so'nggi fotosurati ham namoyish qilingan.

“XXI asrning boshlarida sog'liqni saqlashni rivojlantirish – O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi davri” zalida yurtimiz mustaqillikka erishgandan keyingi yillar davomida tibbiyot sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlar namoyish qilingan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, muzeylar jamiyatning ko'zgusi bo'libgina qolmay, ilm- ma'rifat markazi hamdir. Davlat tomonidan yangi muzeylarni tashkil etilishga hamda mavjud muzeylarni ta'mirlashga, ekspozitsiyalarini zamonaviy asbob- uskunalar bilan jihozlashga, muzey ishlarini takomillashtirishga katta mablag' ajratildi. Shu asnosida muzey marketingi va dizayni rivojlandi. Chunonchi, milliy qadriyatlarimizni, madiyatimizni, tariximizni saqlab qolishda muzeylar muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Актуальные вопросы музееведения: из опыта работы музея истории медицины им. П. Страдыня, под ред. В.В. Капепа и др., Рига, 1982.
2. Городские музеи в новых условиях: от Санкт-Петербурга до Владивостока. – URL: <http://mosmuseum.ru>
3. Кадыров А.А. История медицины Узбекистана - Тошкент.: ИПО Ибн Сины 1994. - 223с.
4. Orifjonova G.O'zbekiston muzeylarining innovatsion tajribasi. (XX asr oxiri XXI asr boshlari)/Monografiya-Toshkent 2023yil 53 bet

5. Махмудова Н. М. «История развития внутренней медицины в Узбекистане» из - во «Фан» Тошкент, 1969г
6. Медицинское музееведение: справочные материалы по истории медицины для студентов медицинских и фармацевтических вузов всех форм обучения / МГМСУ им. А. И. Евдокимова; К. А. Пашков, Е. Е. Бергер, Г. Г. Слышкин [и др.]; под ред. К. А. Пашкова. – М.: Печатный дом «Магистраль», 2017. – 350-352с